

ALISHER NAVOIY DOSTONLARIDA QO‘LLANILGAN AYRIM ARABCHA IZOFIY BIRIKMALAR XUSUSIDA

M.АМОHOB, FarDU dotsenti

Alisher Navoiy asarlarida qo‘llanilgan arabcha izofiy birikmlarni ikkiga ajratib o‘rganish lozim bo‘ladi:

1) Haqiqiy izofa (ma‘nosi va aytilishi bo‘yicha bo‘lgan izofa) arab tilida *إِضَافَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ* deb aytiladi;

2) Shakliy izofa (izofa shaklida aytiladigan murakkab sifat) arab tilida *إِضَافَةٌ لَفْظِيَّةٌ* deyiladi.

Albatta Alisher Navoiy doston va g‘azallarida asosan haqiqiy izofa uchraydi: oqibatul-amr, ahsanul-qisas, baytul-ma‘mur, baytun-nishot kabi.

Biroq oz bo‘lsa-da shakliy izofalar ham uchraydi: karimul-axloq, karimul-xulq, ruhul-amin, “Tuhfatul-afkor”, “Lujjatul-asror” va boshqalar. Shakliy izofa – izofa shaklidagi murakkab sifatdir. Shakliy izofani ba‘zan lafziy izofa deb ham aytiladi. Bunga sabab u shakl jihatdan, ya‘ni talaffuzda izofiy birikma, ma‘no jihatdan esa murakkab sifatdir. Bunday izofada uning aniqlanmishi (ya‘ni qaralmishi) sifat yoki sifatdosh bilan ifodalangan bo‘lib moslashmagan aniqlovchi (ya‘ni qaratqich) bilan murakkab sifat tuzib keladi. U doim aniq holatda bo‘ladi.

Arab tilida shaxsni bildiruvchi ko‘plik muzakkar jinsdagi ayrim ismlar una qo‘shimchasini qabul qilib, to‘g‘ri ko‘plik hosil qiladi. To‘g‘ri ko‘plikdagi ismlar izofada aniqlovchi bo‘lib kelsa arab tili grammatik qoidalariga asosan ina shaklida bo‘lishi lozim. Biroq, ayrim o‘zbek tiliga o‘tib o‘zlashgan izofiy birikmalarda una shakli saqlangan:

Go‘yoki munajjimi nazarbin,
Bir erdiki soat etti ta‘yin.
Bu ishda munajjim ar zabundur,
YA‘ni “kazabal-munajjimun”dur (LM 193).

kazabal-munajjimundur gapda ot kesim vazifasini bajarib kelyapti va munajjimlarning yolg‘onchisi mazmunini anglatyapti.

Dostonda Navoiy xotirjam, ko‘ngli tinchlangan mazmunini anglatuvchi “forig‘ul-bol” arabcha izofiy birikmasini qo‘llaydi:

Parvonada xolliq qanoti,
Ishq o‘tidin o‘ldi dog‘ zoti.
Bu dog‘din ibtidoiyi ahvol,
Ishq o‘tmadi oni forig‘ul-bol(LM 239).

Arabcha izofa fors-tojik izofasidan farq qilib ikki otning birikuvidan iborat bo‘ladi. Agar fors-tojik izofasi sifatlovchi aniqlovchili va qaratqich aniqlovchili birikmadan iborat bo‘lsa, arab izofasi asosan qaratqich aniqlovchili birikmadan iborat bo‘ladi va arab tili grammatikasida moslashmagan aniqlovchi deb ham yuritiladi. Sifatlovchi aniqlovchili birikmani esa moslashgan aniqlovchi deyiladi.

Shu sababli ham arabcha izofiy birikmalar tarkibini morfologik sathda tahlil qilib ko‘rsak, izofiy birikma tarkibidagi so‘zlar ot so‘z turkumidan (kamdan-kam

holatlarda son, ko‘makchi, sifatdosh), yoki otlashgan so‘zlardan iborat ekanligini kuzatishimiz mumkin.

Alisher Navoiyning ayrim doston va g‘azallarida forsiy va arabiy izofa aralash holda qo‘llanib, izofiy zanjir hosil qilib keladi:

Jabinida piroyai shohliq,
Qoshi uzra tug‘royi ogohliq.
Ko‘zidin ayon nuri aynul yaqin
Sochida nihon tobi hablul matin(SI.501)

Aynul yaqin izofiy birikmasi Alisher Navoiy g‘azallarida biror narsaning mohiyati bilan aniqlash va ko‘rish, shuningdek, o‘tkir ko‘z ma‘nosini anglatadi. *Hablul matin* izofiy birikmasi esa mustahkam, uzilmas arqon, ip ma‘nolarini anglatadi. Ushbu birikma Navoiy doston va g‘azallarida habli matin shaklida, ya‘ni forsiy izofa ko‘rinishida ham qo‘llanilgan.

Islom dinida Qur‘oni karimga va undan o‘rin olgan ayrim suralarga nisbatan *ahsanul-qisas* (ba‘zan *ahsanul qasas*) izofiy birikmasi ko‘rinishidagi ibora qo‘llaniladi. Mazkur izofiy birikma Alisher Navoiy doston va g‘azallarida ham uchraydi:

Chun qilding “*ahsanul-qisas*” fan,
Ul qissa ulusqa bo‘ldi ahsan(LM. 32)..

Bu yerda Alisher Navoiy *ahsanul-qisas* deb “Layli va Majnun” dostonini nazarda tutgan. Gapda ushbu izofiy birikma to‘ldiruvchi vazifasida kelyapti.

Javomiul-kalim izofiy birikmasi Alisher Navoiyda o‘zi qisqa, lekin chuqur ma‘noli so‘zlarni o‘z ichiga oluvchi ma‘nosini anglatadi:

Qadring yeti charxdin muallo,
Zoting xud iki jahondin a‘lo.
Sen bo‘lmasang anbiyoda kimdur,
Kim nutqi *javomil-kalimdur*(LM. 16)

Hozirgi o‘zbek adabiy tilida arabcha izofiy birikmalarning qo‘llanishi kamaygan. Navoiy ham tojikcha izofiy birikmalarga nisbatan, arabcha izofiy birikmalarga bir muncha kamroq murojaat qilgan. Biroq, oz bo‘lsa-da, zarur o‘rinlarda arabcha izofiy birikmalarni qo‘llash Navoiy uslubini belgilaydigan lingvistik hodisalardan biridir.